

ИЗУЧЕНИЯ ВЛИЯНИЯ «ФИТОДИАБЕТОЛА» НА АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ И ДЫХАНИЕ

М.Ж.Аллаева¹, Д.Д.Ачилов², Ш.Т. Махмараимов³,
М.У.Негматова⁴, З.Х.Амонова⁵

¹Заведующий кафедрой фармакологии Ташкентской
медицинской академии д.б.н. профессор

²Заведующий кафедрой фармакологии Термезского филиала
Ташкентской медицинской академии к.м.н. доцент

³Старший преподаватель Термезского филиала
Ташкентской медицинской академии

^{4,5}Ассистенты Термезского филиала Ташкентской медицинской
академии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6320816>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 15-yanvar 2022

Ma'qullandi: 20 - yanvar 2022

Chop etildi: 25 - yanvar 2022

KALIT SO'ZLAR

трахея животного,
дыхательного
движения, раствором
гепарина, способности
миокарда, правого
глаза.

ANNOTATSIYA

*В данной статье приведены сведения об изучении
влияния «Фитодиабетол» на артериальное давление и
дыхание.*

Целью работы. Научное обоснование влияния фитодиабета на артериальное давление и дыхание в зависимости от возраста и пола.

Результаты и их обсуждение. Влияния «Фитодиабетол» на артериальное давление и дыхание изучаем в условиях острого опыта на 4 кошках и 2 кроликах массой 2,5-3,5 кг обоего пола. Опыт проводили под наркозом, которые вызвали уретаном. Уретан вводили внутривенной в дозе 1-1,2 г/кг. Артериальное давление регистрировалось на ленте электрокардиографа из общей сонной артерии через системы полиэтиленовых трубок ртутном манометром Людвига.

Система заполнялась 5% раствором лимоннокислого натрия, а в области артериальной канюли к раствору добавляли 0,015 мл раствором гепарина. Параллельно регистрировали дыхательного движения при помощи капсулы Маррея соединенной трахея животного. «Фитобиабетол» вводили равно при помощи специального зонда с оливой в дозе 5-10 мл/кг и 25 мл/кг было выявлено, что «Фитодиабетол» в дозе 5-10 мл/кг незначительно снижал артериального давления и угасал частоту дыхательных сокращений препаратов в дозе 25 мл/кг более выражено снижает кровяной давлении, которые продолжалось не более 23-35-

мин. Действие «Фитодиабетол» на артериальное давление было более выражено при высоком исходном давлении.

В следующей серии опытов изучали влияние «Фитодиабетол» на биоэлектрические активности сердца. Опыт переводили на двух кроликах и на 8 крысах, обоего пола. ЭКГ регистрировали до и после введения «Фитодиабетол», которые вводили орально 5-10 мл/кг.

Анализ ЭКГ показал, что всех случаях опытах животного получившие «Фитодиабетол» в дозе 5-10 мл/кг достоверных изменений частоты сердечных сокращений, интервалов не было, а амплитуды зубцов ЭКГ заметно увеличивалось... Ритм во всех случаях был синусовый, сократительная способности миокарда предсердий (зубец P) и желудочков (QRS) нормальная и изменений в проводящей системе не было.

Следовательно, «Фитодиабетол» на сердечно-сосудистых системах отрицательного влияния не оказывает при повышенном давлении кратковременно снижает артериальное давление.

Изучение местно-раздражающие действие жидкого экстракта «Фитодиабетол» в первой серии экспериментов конъюнктивальной пробы ставилось на крысах, морских свинках и кроликах. В каждой опытной группе было по 3-5 голов животных.

Изучаемый жидкий экстракт «Фитодиабетол» в различных концентрациях и в виде методом упаривания в деалкоголизированной форме по 1-3 наносили в

конъюнктивальной мешок правого глаза. Правого глаза морских свинок и кроликов. Левый глаз был контрольным. Реакцию конъюнктивы на вещество в концентрации 0,25-1,0% раствора и деалкоголизированной формы в разведении 1/10 оценивали через 5',15',30',60' минут и через 6 и 24 часа. Наблюдение за состоянием конъюнктивы показали, что изучаемый БАД в изученных концентрациях существенно не оказывает раздражающее действие на конъюнктивы глаза опытных животных.

Во второй серии опытов изучаемого БАДа в концентрациях 10, 20, 40% ного раствора вводили на слизистую полость рта крыс, морских свинок и кроликах в объеме 2-5 капел, а также путем орального введения специальным металлическим зондом в дозах 2,5-5 мл/кг и 10 мл/кг.

На слизистую ЖКТ-та. При этом было выявлено что после введения жидкого экстракта в изучаемых дозах слизистой оболочке полости рта и ЖКТ-та животных были нормальными и без признаков раздражения и изменения. В третьей, серии эксперимента на мышах и крысах изучали раздражающих действие Фитодиабетол на кожу. При этом в течении двух недель смазывали предварительно выстриженную шерсть размером 1см ×1см и 2см×2 см, изучаемых концентрациях и деалкоголизированной форме. Исследования показали, что изучаемый жидкий экстракт Фитодиабетол и её деалкоголизированная форма не обладает местно-раздражающим действием, так как при визуальном макроскопическом осмотре кожи

животных по сравнению с контрольными особями изменения не выявлено.

Следовательно, можно сказать, что изучаемых БАД в изученных концентрациях не оказывает местно-раздражающего действия.

Изучение кумулятивных свойств «Фитодиабетол»

Опыты по изучению кумулятивных свойств, проводили на 30 крысах, массой 138-155 г обоего пола животных раздели на три группы по 10 крыс в группе. Изучаемый жидкий экстракт «Фитодиабетол» орально специальным металлическим зондом с оливой вводили в первую группу животных, а во вторую группу вводили деалкоголизированной формы «Фитодиабетол». Третья группа была контрольная. В первые 5 дней вводили изучаемый БАД соответственно по 1 мл и 1,5 мл на массу животных.

В следующие 5 дней соответственно по 2 мл и по 2,5 мл на массы животных, а на 11-15 день эксперимента по 2,5 мл и 4,0 мл на массу и в следующие 5 дней соответственно по 3 мл и 6 мл на массы животных.

Контрольная группа получала дистиллированную воду по той же схеме

и дозе обмена. За состоянием животных следили визуально, при этом основное внимание обращали на общее состояние, реакции на внешние раздражители, аппетит и на массу животных.

Выводы. Эксперименты показали, что как в опытных, так и в контрольных группах животных достоверных различий в массе не отмечено. Слизистой оболочке и шерстяной покров всех животных были без особых изменений. Животные с удовольствием употребляли пищу и воду. Частота дыхания у всех групп животных была одинакова, расстройства со стороны ЖКТ не наблюдалось. При вскрытии животных на 20 й день опыта наблюдали нормальную гистоморфологическую картину внутренних органов у всех животных со стороны жизненно важных внутренних органов визуальных изменений не выявлено.

Таким образом, изучаемое вещество «Фитодиабетол» в изученных концентрациях и деалкоголизированной форме кумулятивных свойств не обладает.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Аллаева М.Ж., Ачилов Д.Д. Методики оценки антидиабетических свойств лекарственных средств. Услубий тавсиянома. Ташкент-2020.
2. Аллаева М.Ж., Хакимов З.З., Ачилов Д.Д. Значение агонистов дофаминовых рецепторов при нейродегенеративных заболеваниях ЦНС. Инфекция, иммунитет и фармакология, 6/2016 Ташкент № 6, С.28-31.
3. Аллаева М.Ж. Ачилов Д.Д. Изучение субхронической токсичности Фитодиабетол. Инфекция, иммунитет и фармакология 2019 г. №1 с. 10-19.

4. Аллаева М.Ж. Ачилов Д.Д. Наимова М. Определение иммунологической активности бад к пици “Фитодиабетол”. «Она ва бола саломатлигини муҳофаза килишнинг далзарб муоммолари, ютуқлари ва истикболлари» Республика илмий-амалий анжумани халқаро иштирок билан Материаллари туплами 2018йил 8-9 ноябрь, Бухоро 2018. С.37-38.
5. Аллаева М.Ж. Ачилов Д.Д. Оценка хронической токсичности “Фитодиабетол”. Вестник Южно-Казахстанской медицинской академии, № 4(84) 2018, том VIII, 33-34 стр.